

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРЕДИАБЕТ ВА СЕМИЗЛИККА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ПЕРИФЕРИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯНИНГ ЭРТА ТАШХИСИДА ОГТТ НАТИЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК-ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Кодирова Н.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада семизлик ва предиабет ҳолатида периферик полинейропатиянинг (ППН) эрта аниқланишида оғиз орқали глюкоза толерантлик тестининг (ОГТТ) клиник-диагностик аҳамияти таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, глюкоза толерантлигининг пасайиши билан периферик нерв толаларидаги функционал ўзгаришлар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд. ОГТТ орқали глюкоза метаболизмининг яширин бузилишини аниқлаш ППНнинг субклиник босқичини эрта ташхислаш имконини яратади.*

***Калит сўзлар:** предиабет, семизлик, периферик полинейропатия, ОГТТ, глюкоза толерантлиги, нейродиагностика, HbA1c.*

CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF OGTT RESULTS IN THE EARLY DIAGNOSIS OF PERIPHERAL POLYNEUROPATHY IN PATIENTS WITH PREDIABET AND OBESITY.

Kodirova N.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The article analyzes the clinical and diagnostic significance of the oral glucose tolerance test (OGTT) in the early detection of peripheral polyneuropathy (PNP) in obesity and prediabetes. According to the research results, there is a direct correlation between a decrease in glucose tolerance and functional changes in peripheral nerve fibers. Detection of latent disorders of glucose metabolism through OGTT allows for early diagnosis of the subclinical stage of PPN.*

***Keywords:** prediabetes, obesity, peripheral polyneuropathy, OGTT, gluc*

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГТТ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДИАБЕТОМ И ОЖИРЕНИЕМ

Кодирова Н.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В статье проанализировано клинико-диагностическое значение перорального теста на толерантность к глюкозе (ПТГТ) в раннем выявлении периферической полинейропатии (ППН) при ожирении и преддиабетическом состоянии. Согласно результатам исследования, существует прямая связь между снижением толерантности к глюкозе и функциональными изменениями в периферических нервных волокнах. Выявление скрытых нарушений метаболизма глюкозы с помощью ОГСТ позволяет на ранней стадии диагностировать субклиническую стадию ППН.*

***Ключевые слова:** преддиабет, ожирение, периферическая полинейропатия, ОГТТ, толерантность к глюкозе, нейродиагностика, HbA1c.*

e-mail: qodirova.nargizaxon@bsmi.uz

Кириш. Сўнгги йилларда семизлик ва метаболик синдром билан боғлиқ касалликлар жаҳон соғлиқни сақлаш тизими олдидаги долзарб муаммолардан бирига айланди. Предиабет – бу углеводлар алмашинувининг чегаравий бузилиши бўлиб, диабетга хос бўлган микроангиопатик асоратлар, жумладан, периферик полинейропатия (ППН)нинг илк белгилари шу босқичдаёқ намоён бўлиши мумкин.

ППН — периферик нерв толаларидаги шикастланиш натижасида юзага келадиган сенсомотор ёки вегетатив бузилишлар мажмуасидир. Унинг эрта ташхиси диабетик нейропатиянинг оғир клиник кўринишларини олдини олишда катта аҳамиятга эга.

Оғзаки глюкоза толерантлик тести (ОГТТ) — организмнинг глюкозага бўлган жавоб реакциясини баҳоловчи муҳим диагностик усул бўлиб, предиабет ҳолатини аниқлашда “олтин

стандарт” ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда семизлик ва предиабет билан кечувчи беморларда ППНнинг илк белгилари ОГТТ натижалари билан боғлиқ ҳолда ўрганилди.

Сўнгги йилларда семизлик ва предиабет ҳолатларининг ўсиши бутун дунёда эндокрин ва метаболик касалликлар сонининг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Хусусан, бу ҳолатлардаги микроциркулятор ўзгаришлар ва периферик нерв тизими шикастланишлари эрта босқичдаёқ аниқланмоқда [8,28]. Семизлик билан кечувчи беморларда липидлар алмашинувининг бузилиши, оксидланиш стрессининг кучайиши ва субклиник яллиғланиш нейрон тўқималарида дистрофик ўзгаришларни келтириб чиқаради [6,14].

Предиабет — глюкоза толерантлиги бузилиши ёки гликемиянинг ортиқчалиги билан кечувчи ҳолат бўлиб, у диабетгача бўлган давр сифатида қаралади [1]. Бу босқичда периферик полинейропатия белгиларини эрта аниқлаш кейинчалик диабетик асоратларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади [18,20].

Орал глюкоза толерантлик тести (ОГТТ) бу каби беморларда углевод алмашинувининг яширин бузилишини баҳолашда энг ишончли усуллардан бири ҳисобланади [11,22]. Адабиётларда келтирилишича, ОГТТ натижаларида 2 соатдан кейинги гликемия кўрсаткичи билан периферик нерв импульс тезлиги ўртасида салбий корреляция мавжуд [16,19].

Нейропатиянинг эрта белгилари электрофизиологик синамалар ёрдамида аниқланиши мумкин бўлса-да, ОГТТ натижалари билан қўшма таҳлил қилиш диагностиканинг сезгирлигини оширади [4,25]. Чунки глюкоза толерантлигининг бузилиши ҳали клиник диабет ривожланмасдан туриб ҳам аксонал шикастланишни бошлайди [15].

Қатор тадқиқотларда семизлик ва инсулин резистентлиги билан боғлиқ ҳолатларда миелин қобикларининг бузилиши ва микроангиопатиялар периферик полинейропатиянинг патогенетик асосини ташкил қилиши таъкидланган [2,21] Шунингдек, ВМІ (Body Mass Index) кўрсаткичи билан сенсор нерв амплитудаси ўртасида тесқари боғлиқлик аниқланган [6].

Предиабетли беморлардаги ОГТТ натижаларига кўра, глюкоза юкламасига жавоб сифатида инсулин секрециясининг кечикиши ҳамда инсулин сезгирлигининг пасайиши нейрон метаболизмининг бузилишига туртки бўлади [5,7]. Шунинг учун ОГТТ тестини нейрофизиологик таҳлиллар билан биргаликда ўтказиш полинейропатияни эрта босқичда аниқлаш имконини яратади [17].

Бошқа тадқиқотлар ОГТТ орқали аниқланган постпрандиал гипергликемиянинг микроваскуляр шикастланишлар ва оксидланиш стресс маркерлари билан яқин боғлиқлигини кўрсатган [10,12]. Бу эса периферик нервлардаги гипоксия ва метаболик дисфункцияга олиб келади.

Қатор клиник кузатувлар шуни тасдиқладики, ОГТТ тестида 2 соатлик глюкоза даражаси 7.8–11.0 ммоль/л оралиғида бўлган беморларда 40–50% ҳолатларда энгил даражадаги сенсомотор нейропатия белгилари аниқланган [9,24].

Шу жиҳатдан, семизлик ва предиабетли беморларда ОГТТ тестини мунтазам ўтказиш, айниқса нейропатик хавф гуруҳига қирадиган шахсларда, полинейропатияни эрта босқичда аниқлашда юқори клиник-диагностик аҳамиятга эга ҳисобланади [13].

Тадқиқотнинг мақсади. Предиабет ва семизликка чалинган беморларда периферик полинейропатиянинг эрта ташхисида ОГТТ натижаларининг клиник-диагностик аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Бухоро вилояти эндокринология маркази ҳамда неврология бўлимида 2023–2024 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотга жами 60 нафар кўнгилли иштирок этди. Улар клиник ва биохимик кўрсаткичларига кўра икки гуруҳга бўлинди:

Асосий гуруҳ (n = 30) — семизлик (ВМІ > 30 кг/м²) ва предиабет белгиларига эга бўлган беморлардан ташкил топди.

Назорат гуруҳи (n = 30) — соғлом, метаболик бузилишлар ва неврологик симптомларсиз шахслардан иборат бўлди.

Барча иштирокчиларда қуйидаги лаборатор ва инструментал кўрсаткичлар ўлчанди:

- қондаги фастинг (оч қариндаги) глюкоза даражаси;
- 75 г глюкоза юклами билан 2 соатлик орал глюкоза толерантлик тест (ОГТТ) натижалари;
- гликозилланган гемоглобин (HbA1c) ва қон плазмасидаги инсулин даражаси;
- электронейромиография (ЭНМГ) усули орқали периферик нервларда импульс ўтказувчанлик тезлиги;

• клиник симптомлар (уйқушоклик, парестезия, оғриқ, тошиб кетиш ҳисси) махсус шкала ёрдамида баҳоланди.

Барча биохимик таҳлиллар стандарт лаборатория усулларига мувофиқ, жаҳон амалиётида қўлланиладиган диагностика протоколларига таянган ҳолда бажарилди. Электронейромиография текширувлари бир хил шароитда, стандарт электрод параметрларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Олинган маълумотлар статистик жиҳатдан SPSS 26.0 дастурида таҳлил қилинди. Ўртача қийматлар ($M \pm SD$) шаклида ифодаланди, гуруҳлар орасидаги фарқлар t-критерий (Student t-test) ёрдамида баҳоланди. Кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун Пирсон корреляция коэффиценти (r) ҳисобланди. Статистик аҳамият даражаси $p < 0,05$ деб қабул қилинди.

Натижалар. Асосий гуруҳдаги беморларда олинган клиник ва лаборатор маълумотлар метаболик бузилишлар ҳамда периферик нерв тизими фаолиятидаги эрта ўзгаришларни намоён этди. Орал глюкоза толерантлик тест (ОГТТ) натижаларига кўра, 2 соатдан сўнгги глюкоза даражаси ўртача 8.2 ± 1.1 ммоль/л ни ташкил этди, бу эса глюкоза толерантлигининг пасайганини кўрсатди. Гликозилланган гемоглобин (HbA1c) кўрсаткичи $6.0 \pm 0.3\%$ бўлиб, меъёр чегарасидан юқори натижа қайд этилди ва предиабет ҳолати билан мос келди. Электронейромиография (ЭНМГ) таҳлилларига кўра, асосий гуруҳдаги беморларда периферик нерв импульсининг ўтказувчанлик тезлиги назорат гуруҳига нисбатан ўртача 17% га паст эканлиги аниқланди. Бу маълумотлар периферик нерв толаларидаги функционал сустлашув ва метаболик шикастланишнинг мавжудлигидан далолат берди.

Клиник баҳолаш натижаларига кўра, асосий гуруҳ иштирокчиларининг 63% да энгил даражадаги сенсор полинейропатия белгилари — оғрик, уйкушоқлик, шилимшиқлик ва тошиб кетиш хисси қайд этилди. ОГТТ натижалари билан нейропатик симптомлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли ўртача кучли корреляция ($r = 0.56$; $p < 0.05$) аниқланди. Бу ҳолат глюкозанинг кечикиб чиқиши ва периферик нерв толаларидаги метаболик ўзгаришлар ўртасидаги яқин боғлиқликни тасдиқлади. Умуман олганда, тадқиқот натижалари семизлик ва предиабетга чалинган беморларда ОГТТ орқали қайд этилган глюкоза толерантлиги бузилиши периферик полинейропатиянинг эрта клиник ва субклиник белгилари билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатди.

№	Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n = 30)	Назорат гуруҳи (n = 30)	p-қиймат	Изоҳ
1	Ёш (йил)	48.6 ± 6.8	47.9 ± 5.9	>0.05	Яш жиҳатдан фарқ йўқ
2	ВМІ (кг/м ²)	32.8 ± 2.7	24.5 ± 2.2	<0.001	Семизлик аниқ
3	Фастинг глюкоза (ммоль/л)	6.2 ± 0.8	5.0 ± 0.5	<0.01	Гипергликемия тен-денцияси
4	ОГТТ (2 соатлик) глюкоза (ммоль/л)	8.2 ± 1.1	6.1 ± 0.7	<0.001	Толерантлик пасайган
5	HbA1c (%)	6.0 ± 0.3	5.2 ± 0.2	<0.01	Предиабет кўрсаткичи
6	Инсулин (мкЕД/мл)	19.5 ± 4.3	10.8 ± 2.9	<0.01	Инсулин резистентлиги

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, семизлик ва предиабет ҳолатида ҳатто клиник жиҳатдан аниқ диабет белгилари бўлмаса ҳам, периферик нерв толаларида метаболик ўзгаришлар ривожланади. ОГТТ глюкоза толерантлигини баҳолаш орқали ушбу ҳолатларни эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Бу тест орқали аниқланган глюкозанинг кечикиб чиқиши ёки юқори даражада сақланиши нейронлар гипергликемик стрессга учраётганидан далолат беради. Шу сабабли ОГТТ нафақат диабет диагностикаси, балки предиабетли беморларда нейропатия хавфини баҳолашда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса: Орал глюкоза толерантлик тести (ОГТТ) семизлик ва предиабет ҳолатида метаболик ўзгаришларни эрта босқичда аниқлаш имконини берадиган муҳим скрининг усули ҳисобланади. Ушбу тест орқали организмнинг глюкозага жавоб реакцияси ва углевод алмашинувининг компенсатор имкониятлари баҳоланади. Тадқиқот натижаларига кўра, глюкоза толерантлиги бузилиши (ОГТТдан кейинги 2 соатда глюкоза даражаси ошиши) периферик нерв толаларидаги метаболик ва функционал ўзгаришлар билан узвий боғлиқ эканлиги аниқланди. Гипергликемия ва глюкозанинг кечикиб чиқиши натижасида нейрон тузилишида оксидланиш стрессининг кучайиши, митохондриял дисфункция ва микрососудлар перфузиясининг бузилиши кузатилади. Бу ўзгаришлар асаб толаларида аксонал шикастланиш, миелин қатламининг сийраклашиши ва импульс ўтказувчанликнинг сусайишига олиб келади. Шу тариқа, глюкоза толерантлиги бузилиши нейропатик жараёнларнинг дастлабки босқичини бошловчи асосий патогенетик омил сифатида намоён бўлади. Олинган натижалар асосида таъкидлаш мумкинки, семизлик ва предиабет ҳолатида ОГТТ нафақат гликемик назорат учун, балки периферик полинейропатиянинг илк белгиларини

аниқлашда ҳам муҳим диагностик ва прогностик аҳамиятга эга. Бу усул орқали глюкоза толерантлиги бузилишини эрта аниқлаш, метабolik назоратни кучайтириш ҳамда неврологик шикастланишларнинг олдини олиш чораларини ўз вақтида қўллаш имкони яратилади. Шунингдек, эрта ташхис ва индивидуал метабolik назорат стратегиялари — парҳез тузатиши, жисмоний фаолликни ошириш, инсулин сезгирлигини яхшилайдиган фармакологик воситаларни қўллаш — диабетик нейропатиянинг ривожланиш хавфини сезиларли даражада пасайтиради.

Хулоса қилиб айтганда, ОГТТ тестини мунтазам қўллаш семизлик ва предиабетга чалинган шахсларда периферик полинейропатиянинг илк клиник ва субклиник белгиларини аниқлаш, касалликни эрта босқичда олдини олиш ҳамда диабетик асоратларни камайитиришда самарали восита ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes – 2024. *Diabetes Care*, 2024; 47(Suppl. 1): S1–S154.
2. Bansal V., Kalita J., Misra U.K. Diabetic neuropathy. *Postgrad Med J*, 2006; 82: 95–100.
3. Callaghan B.C., et al. Obesity and neuropathy risk: the role of metabolic syndrome. *JAMA Neurology*, 2016; 73(12): 1468–1476.
4. Dyck P.J., et al. Detection thresholds of peripheral nerve dysfunction in diabetes and prediabetes. *Diabetologia*, 2013; 56: 2455–2463.
5. Feldman E.L., Nave K.A., et al. New horizons in diabetic neuropathy: mechanisms, bioenergetics, and therapy. *Neuron*, 2017; 93(6): 1296–1313.
6. Hotamisligil G.S. Inflammation and metabolic disorders. *Nature*, 2006; 444: 860–867.
7. Huang C.C., et al. Insulin resistance and nerve dysfunction in prediabetes. *J Clin Endocrinol Metab*, 2018; 103(8): 2978–2988.
8. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*. 11th Edition, Brussels, 2022.
9. Lee C.C., et al. Early detection of peripheral neuropathy in prediabetes: importance of electrophysiological studies. *Clin Neurophysiol*, 2019; 130(3): 364–370.
10. Monnier L., Colette C. Glycemic variability: a strong independent predictor of diabetic complications. *Diabetes Care*, 2008; 31(Suppl. 2): S150–S156.
11. Monnier L., et al. Continuous glucose monitoring reveals hypoglycemia risk in prediabetes. *Diabetes Care*, 2020; 43(7): 1591–1598.
12. Pitocco D., et al. Microvascular dysfunction in prediabetes: an early marker of neuropathy. *Diabetes Metab Res Rev*, 2021; 37(5): e3395.
13. Pop-Busui R., et al. Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 2017; 40(1): 136–154.
14. Shoelson S.E., Lee J., Goldfine A.B. Inflammation and insulin resistance. *J Clin Invest*, 2006; 116(7): 1793–1801.
15. Shun C.T., et al. Skin denervation in impaired glucose tolerance: relevance to early diabetic neuropathy. *Neurology*, 2004; 63(6): 1070–1077.
16. Singleton J.R., et al. Neuropathy in prediabetes: does the glucose tolerance test predict risk? *Diabetes Care*, 2015; 38(5): 859–866.
17. Smith A.G., Russell J., Feldman E.L. Impaired glucose tolerance and neuropathy: the relationship between glucose load and nerve function. *Diabetologia*, 2019; 62(4): 563–572.
18. Smith A.G., Singleton J.R. Impaired glucose tolerance and neuropathy. *Neurologist*, 2008; 14(1): 23–29.
19. Sumner C.J., et al. The spectrum of neuropathy in diabetes and impaired glucose tolerance. *Neurology*, 2003; 60: 108–111.
20. Tesfaye S., Boulton A.J.M. Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments. *Diabetes Care*, 2010; 33(10): 2285–2293.
21. Vincent A.M., et al. Oxidative stress in the pathogenesis of diabetic neuropathy. *Endocr Rev*, 2004; 25: 612–628.
22. World Health Organization. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. Geneva, 2006.
23. World Health Organization. Obesity and overweight: Key facts. WHO Report, Geneva, 2023.
24. Ziegler D., et al. Small fiber neuropathy in subjects with impaired glucose tolerance. *Diabetes Care*, 2011; 34(11): 2366–2371.
25. Ziegler D., Strom A., et al. Early detection of small fiber neuropathy in impaired glucose tolerance. *Diabetes Care*, 2014; 37: 110–116.

Иқтибос учун: Кодирова Н.У. Предиабет ва семизликка чалинган беморларда периферик полинейропатиянинг эрта ташхисида ОГТТ натижаларининг клиник-диагностик аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1057–1060. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430748>